

УДК 351.741

Васюк Соломія Володимирівна –

доктор філософії,
доцент кафедри адміністративного права та поліцейської діяльності
Львівського державного університету внутрішніх справ

Solomiia V. Vasiuk –

Doctor of Philosophy,
Associate Professor of the Department of Administrative Law and Police Activities,
Lviv State University of Internal Affairs,
(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)

Особливості реалізації функції оперативного реагування підрозділами організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України

Статтю присвячено аналізу змісту та особливостей функції оперативного реагування. Авторкою на основі аналізу наукових підходів, вироблених адміністративно-правовою наукою, пропонується власна позиція до розкриття змісту функції оперативного реагування. Здійснено аналіз відомчого законодавства щодо доцільності визначення значення функції оперативного реагування у системі правоохоронних органів.

Виокремлено, що оперативне реагування як одну із функцій підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НП України слід розглядати як діяльність щодо моніторингу оперативної обстановки, прогнозування, прийняття рішення та безпосередньої координації нарядів патрульної поліції, груп реагування патрульної поліції та інших нарядів.

Констатовано, що до основних обов'язків посадових осіб, які уповноважені здійснювати оперативне реагування на правопорушення або події належить: забезпечувати направлення на місця подій, незалежно від способу отримання інформації, сил і засобів поліції, необхідних для захисту прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України, і сприяння їх реалізації; підтримувати у постійній готовності особовий склад до оперативного реагування на кримінальні та адміністративні правопорушення або події; орієнтувати наряди поліції про підготовку до вчинення можливого правопорушення, а також прикмети осіб, які їх учинили та об'єкти посягань; забезпечувати особисту безпеку громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, а також виявлення та затримання осіб, які їх учинили; здійснювати взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими правоохоронними органами, підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, з метою належного обміну інформацією; забезпечувати особисту безпеку працівників поліції, а також здійснювати організацію їх навчання щодо дій у типових та надзвичайних ситуаціях; здійснювати належне оперативне інформування чергових служб вищого рівня, а також інших органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, установ і організацій всіх форм власності, до повноважень яких належить надання допомоги громадян, які звернулись із відповідною заявою або повідомленням про вчинення правопорушення.

Аргументовано, що підрозділи організаційно - аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України відіграють ключову роль в організації невідкладного прибуття працівників поліції до заявника або на вказане місце події, з метою припинення правопорушення, установа особи, а також затримання ймовірного правопорушника.

Ключові слова: органи та підрозділи Національної поліції України, оперативне реагування, підрозділи організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування, координація, оперативна обстановка.

S.V. Vasiuk Features of the Implementation of the Operational Response Function by Organizational and Analytical Security and Operational Response Units of the National Police of Ukraine

The article is devoted to the analysis of the content and features of the operational response function. Based on the analysis of scientific approaches developed by administrative and legal science, the author offers her own position on revealing the content of the operational response function. An analysis of departmental legislation was carried out regarding the expediency of determining the meaning of the operational response function in the system of law enforcement agencies.

It is highlighted that operational response as one of the functions of the units of organizational and analytical support and operational response of the National Police of Ukraine should be considered as an activity related to monitoring the operational situation, forecasting, decision-making and direct coordination of patrol police orders, response groups patrol police and other outfits.

It was established that the main duties of officials who are authorized to perform an operational response to offenses or events include: ensuring dispatch to the scene of events, regardless of the method of obtaining information, police forces and means that are available for the protection of rights and human freedoms, guaranteed by the Constitution and laws of Ukraine, as well as international treaties of Ukraine, consent to the binding of which was given by the Verkhovna Rada of Ukraine, and promotion of their implementation; maintain personnel in constant readiness for prompt response to criminal and administrative offenses or events; to orientate police officers on preparation for committing a possible offense, as well as the signs of the persons who committed them and the objects of the offenses; to ensure personal safety of citizens, protection of their rights, freedoms and legitimate interests, prevention of offenses and their termination, as well as identification and detention of persons who committed them; to ensure the personal safety of police officers, as well as to organize their training on actions in typical and emergency situations; to carry out proper operational information of higher-level services on duty, as well as other state and local self-government bodies, law enforcement agencies, institutions and organizations of all forms of ownership, the powers of which include providing assistance to citizens who have applied with a corresponding statement or notification of the commission of an offense.

It is argued that the organizational and analytical support and operational response units of the National Police of Ukraine play a key role in organizing the immediate arrival of police officers to the applicant or to the specified scene of the incident, in order to stop the offense, identify the person, and detain the alleged offender.

Keywords: *bodies and subdivisions of the National Police of Ukraine, operative response, subdivisions of organizational and analytical support and operative response, safe environment, operative situation.*

Постановка проблеми. У Комплексному стратегічному плані реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки (схвалений Указом Президента України від 11 травня 2023 року № 273/2023) відзначається важливість оперативного реагування органів правопорядку. Зокрема, у преамбулі відзначено, що органи правопорядку в ході збройної агресії російської федерації проти України зіштовхнулись із безпрецедентними викликами у своїй діяльності, насамперед безпековими, на які довелося оперативно реагувати, а як місію цих суб'єктів названо стратегічну й оперативна здатність захищати порядок, громадську та державну безпеку з дотриманням прав людини і стандартів підзвітності, що інтегрує Україну в загальноєвропейський простір свободи, безпеки та справедливості [1]. Одним із вагомих показників діяльності поліції як органу

правопорядку виступає оперативність реагування на заяви та повідомлення громадян про кримінальні, адміністративні правопорушення або інші події. Слід зауважити, що першим, базовим елементом системи реагування виступають підрозділи організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (далі також – ОАЗОР) Національної поліції України (далі також – НП України).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічною основою статті є наукові розробки таких фахівців у галузі адміністративного права, як В. В. Середи, Ю. Я. Гладуна, Т. О. Гуржія, Я. В. Журавля, Д. С. Каблова, О. П. Картацева, О. П. Колпакова, Л. В. Крупнової, О. В. Литвина, А. В. Ліпенцева, У. І. Ляховича, Ю. С. Назара, В. О. Негодченка, О. О. Пабати, О. О. Сергєєва, І. М. Шопіної та ін.

Невирішені раніше проблеми. У працях науковців зверталася увага на окремі проблемні аспекти діяльності підрозділів Національної поліції України, однак комплексного аналізу реалізації функції оперативного реагування здійснено не було.

Метою статті є комплексний аналіз поняття та особливості реалізації підрозділами організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України функції оперативного реагування.

Виклад основного матеріалу. Як відзначає В. О. Негодченко, підрозділи організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НП України посідають ключове місце не тільки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів поліції, а й відіграють важливу роль у механізмі оперативного реагування на вчинення правопорушення [2, с. 151]. Саме ці підрозділи наділені повноваженнями щодо забезпечення безпечного середовища й докладають значні зусилля, спрямовані на поліпшення криміногенної ситуації, у відповідності до вимог «Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України», затвердженої наказом МВС України від 27.04.2020 № 357 (далі – Інструкція) [3].

У даному контексті слід зазначити позицію В. В. Середи та Ю. А. Хатнюка, які трактують що підрозділи організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НП України посідають центральне місце в інформаційно-аналітичному забезпеченні та системі оперативного реагування органів та підрозділів поліції, що охоплює також забезпечення обігу інформації [4, с. 191].

Відповідно до розділу III «Функції УОАЗОР» Типового положення про управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та областях, м. Києві та м. Севастополі, одним із завдань підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НП України є моніторинг оперативної обстановки на території

обслуговування та організація реагування на її зміни [5].

У цьому контексті нормативно-правові акти визначають оперативне реагування як скоординовані дії окремих підрозділів НП (чергової служби, нарядів патрульної поліції, груп реагування патрульної поліції та інших нарядів), спрямовані на організацію невідкладного прибуття працівників поліції до заявника або на вказане місце події з метою припинення правопорушення, установлення особи та затримання ймовірного правопорушника, збереження слідів правопорушення, а також надання допомоги потерпілим особам у межах повноважень поліції [3]. Чергова служба розуміється, передусім, як чергова частина ДООАЗОР, чергові частини (ситуаційні відділи) УОАЗОР, чергові частини територіальних підрозділів ГУНП, старші інспектори-чергові (інспектори-чергові) та помічники чергових секторів реагування патрульної поліції територіальних підрозділів ГУНП, які забезпечують безперервне та цілодобове виконання своїх завдань.

Так, на думку П. Б. Волянського, оперативне реагування полягає у поетапному здійсненні організаційних і управлінських заходів від планування реагування на надзвичайні ситуації, інформування, переведення органів управління і сил у вищі ступені готовності, безпосереднього управління ними, організація взаємодії і всебічної готовності до забезпечення безпеки людей [6, с. 4]. Також науковець зазначає, що основними завданнями управління та оперативного реагування є: підтримання високого рівня психологічного стану особового складу та постійної готовності до дій; завчасне планування заходів; безперервний збір та вивчення даних про обстановку на території обслуговування; своєчасне прийняття рішень та доведення їх до особового складу; організація та забезпечення безперервної взаємодії між особовим складом [6, с. 1].

Крім того, варто й взяти до уваги й те, що при прийнятті управлінських рішень, у рамках оперативного реагування, важливими є такі параметри: швидкість реагування на динаміку характеристик та показників стану об'єкта управління; високий ступінь відповідальності за прийняття управлінського рішення; координація та взаємодія органів влади різного рівня;

ефективні комунікації між державними службовцями щодо стану об'єкта управління за допомогою сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій [7, с. 258]. Також Ю. Я. Гладун і А. В. Ліпенцев трактують, що під оперативним реагуванням слід розуміти скоординовані дії працівників управлінської організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НП України, які в цілодобовому режимі забезпечують моніторинг оперативної обстановки, збір, накопичення, обробку та аналіз інформації, необхідної для підготовки та прийняття управлінських рішень, а також введення ступенів готовності та спеціальних оперативних планів на території обслуговування [3, с. 121].

Таким чином, оперативне реагування як одну із функцій підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НП України слід розглядати як діяльність щодо моніторингу оперативної обстановки, прогнозування, прийняття рішення та безпосередньої координації нарядів патрульної поліції, груп реагування патрульної поліції та інших нарядів з метою організації невідкладного прибуття працівників поліції до заявника або на вказане місце події.

Так, на сьогоднішній день одним із пріоритетних завдань, які ставляться перед територіальними (міжрегіональними) підрозділами у регіоні є здійснення заходів, спрямованих на функціональну розбудову системи оперативного реагування, а також забезпечення її ефективності, що досягається налагодженою взаємодією операторів (інспекторів) відділу служби «102», інспекторів (диспетчерів) відділу диспетчерської служби, оперативних чергових Головного управління Національної поліції і територіальних (відокремлених) підрозділів поліції області, а також нарядів поліції.

Зміст оперативного реагування, яке здійснюють посадові особи підрозділів ОАЗОР, доцільно розглядати зважаючи на нормативно-закріплені обов'язки цих суб'єктів. Зокрема, до цих обов'язків належить:

1. Забезпечувати направлення на місця подій, незалежно від способу отримання інформації, сил і засобів поліції, необхідних для захисту прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також

міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною радою України, і сприяння їх реалізації.

2. Підтримувати у постійній готовності особовий склад до оперативного реагування на кримінальні та адміністративні правопорушення або події.

3. Орієнтувати наряди поліції про підготовку до вчинення можливого правопорушення, а також прикмети осіб, які їх учинили та об'єкти посягань.

4. Забезпечувати особисту безпеку громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, а також виявлення та затримання осіб, які їх учинили.

5. Здійснювати взаємодію з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також з іншими правоохоронними органами, підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, з метою належного обміну інформацією.

6. Забезпечувати особисту безпеку працівників поліції, а також здійснювати організацію їх навчання щодо дій у типових та надзвичайних ситуаціях.

7. Здійснювати належне оперативне інформування чергових служб вищого рівня, а також інших органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, установ і організацій всіх форм власності, до повноважень яких належить надання допомоги громадян, які звернулись із відповідною заявою або повідомленням про вчинення правопорушення [3].

Щодо оперативного інформування, то загалом його строк обчислюється з моменту надходження до органів і підрозділів поліції первинних відомостей про вчинення правопорушення або виникнення інших надзвичайних подій. Ураховуючи інформацію отриману від заявника (або інших джерел) про вид, ступінь, тяжкість чи наслідок правопорушення (надзвичайної події), часу, який минув після вчинення правопорушення, заяви (повідомлення) поділяються на такі, що: мають високий ступінь загрози особам та поліцейським – повідомлення категорії «Альфа»; потребують здійснення негайного оперативного реагування – повідомлення категорії «Бета»; відпрацьовуються в звичайному режимі –

повідомлення категорії «Гамма»; не потребують оперативного реагування - повідомлення категорії «Дельта» [3].

У відповідності до вимог Інструкції, оперативне інформування – це єдина система збирання, аналізу та подання до чергової служби вищого рівня інформацію про вчинене правопорушення або подію, з метою організації контролю за встановленням і затриманням осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також оперативного реагування на надзвичайні ситуації [3].

На нашу думку, однією з основних ознак оперативного інформування є надання можливості посадовим особам органам і підрозділам поліції отримати відомості вже з моменту прийняття повідомлення (заяви) про вчинене кримінальне та інше правопорушення, що необхідні для його розкриття по «гарячим слідам». Окрім цього, система оперативного інформування забезпечує постійне стеження за станом розкриття кримінальних правопорушень, у тому числі резонансних, а також ліквідацією наслідків надзвичайних подій.

Інструкцією встановлений єдиний порядок реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події, а також оперативного інформування в центральному органі управління поліції, міжрегіональних територіальних органах Національної поліції України, територіальних органах поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві, їх територіальних відокремлених підрозділах [3]. У відповідності до її вимог, підрозділ служби «102» є першочерговим елементом у системі оперативного реагування, працівники якого за допомогою автоматизованого робочого місця оператора «102» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» у цілодобовому режимі здійснюють приймання екстрених викликів і реєстрацію повідомлень про правопорушення або події, що надходять телефоном за скороченим номером «102», а також за допомогою інших видів зв'язку. Зокрема, до них належать смс-повідомлення, електронна пошта, мобільні додатки й інші

спеціалізовані програмно-технічні та технічні засоби [3].

З огляду на вищенаведений алгоритм дій, вважаємо, що основний зміст оперативного реагування як однієї із функцій підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НП України полягає у координації дій нарядів управління патрульної поліції, груп реагування патрульної поліції та інших нарядів. Метою такої координації є організація невідкладного прибуття працівників поліції до заявника або на вказане місце події з метою припинення правопорушення тощо. Однак, зміст оперативного реагування не вичерпується безпосередньою координацією поліцейських сил. Для ефективної координації необхідним є комплекс дій щодо моніторингу оперативної обстановки, прогнозування, прийняття рішення та контролю його виконання. Це дає можливість реалізовувати новий формат управління в умовах дефіциту часу та виникнення кризових ситуацій.

Висновки. Оперативне реагування на заяви та повідомлення громадян є однією з основних функцій підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НП України, яка реалізовується передусім шляхом організації швидкого та скоординованого прибуття на місце події відповідних сил та засобів поліції. Координаційна діяльність диспетчерів підрозділів ОАЗОР має різний ступінь імперативності, і в окремих випадках проявляється як централізоване управління усіма нарядами поліції, задіяними в оперативному реагуванні. При цьому слід відзначити, що автоматизована система управління, що оптимізує управління підрозділами поліції, підвищує ефективність діяльності нарядів поліції, слідчо-оперативних груп, а також скорочує час реагування на заяви та повідомлення розглядається як основний засіб впливу диспетчерів на стан оперативного реагування. Завдяки координаційній діяльності диспетчерів підрозділів ОАЗОР суттєво скорочується термін та покращується контроль за проходженням інформації від кол-центру «102» до основного виконавця, що призводить до реального зменшення часу прибуття нарядів поліції до заявника та на місце події.

Таким чином, оперативне реагування як одну із функцій підрозділів організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування НП України слід розглядати як діяльність щодо моніторингу оперативної обстановки, прогнозування, прийняття рішення

та безпосередньої координації нарядів патрульної поліції, груп реагування патрульної поліції та інших нарядів з метою організації невідкладного прибуття працівників поліції до заявника або на вказане місце події.

Список використаних джерел:

1. Про Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки: Указ Президента України від 11 травня 2023 року № 273/2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/2023#n9>.
2. Негодченко О. В. Зміст адміністративно-правових способів і засобів забезпечення обігу інформації підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування органів Національної поліції України. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 3. С. 149-154.
3. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: наказ МВС України від 27 квітня 2020 року № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.
4. Гладун Ю.Я., Ліпенцев А.В. Побудова типового центру забезпечення публічної безпеки на прикладі ситуаційного центру головного управління Національної поліції у Львівській області. *Ефективність державного управління*. 2016. Вип. 4 (49). Ч. 1, С. 119-128.
5. Про затвердження Типового положення про управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві: Наказ МВС України від 22.01.2016 № 39. URL: <https://xn--80aagahqwyibe8an.com/mvs-ukrajini-nakazi/nakaz-mvs-ukrajini-vid-22012016-pro-272903.html>.
6. Волянський П. Б. Напрями удосконалення навчання фахівців сфери цивільного захисту. *Інвестиції: практика та досвід*. № 23. 2014. 152 с.
7. Посохова Я. С. Оператор служби «102» – ключова ланка в системі роботи Національної поліції України. *Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: тези доповідей*. Міжнародна науково-практична конференція. 2016. С. 257–261.

References:

1. Pro Kompleksnyi stratehichnyi plan reformuvannya orhaniv pravoporiadku yak chastyny sektoru bezpeky i oborony Ukrainy na 2023-2027 roky: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11 travnia 2023 roku № 273/2023. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/2023#n9>.
2. Nehodchenko O. V. Zmist administratyvno-pravovykh sposobiv i zasobiv zabezpechennia obihu informatsii pidrozdilamy informatsiino-analitychnoho zabezpechennia ta operatyvnoho reahuvannya orhaniv Natsionalnoi politsii Ukrainy. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2017. № 3. S. 149-154.
3. Pro zatverdzhennia Instruksii z orhanizatsii reahuvannya na zaiavy i povidomlennia pro kryminalni, administratyvni pravoporushennia abo podii ta operatyvnoho informuvannya v orhanakh (pidrozdilakh) Natsionalnoi politsii Ukrainy: nakaz MVS Ukrainy vid 27 kvitnia 2020 roku № 357. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0443-20#Text>.
4. Hladun Yu.Ya., Lipentsev A.V. Pobudova typovoho tsentru zabezpechennia publichnoi bezpeky na prykladi sytuatsiinoho tsentru holovnoho upravlinnia Natsionalnoi politsii u Lvivskii oblasti. *Efektivnist derzhavnoho upravlinnia*. 2016. Vyp. 4 (49). Ch. 1, S. 119-128.
5. Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro upravlinnia orhanizatsiino-analitychnoho zabezpechennia ta operatyvnoho reahuvannya holovnykh upravlin Natsionalnoi politsii Ukrainy v Avtonomnii Respublitsi Krym ta m. Sevastopoli, oblastiakh, m. Kyievi: Nakaz MVS Ukrainy vid 22.01.2016 № 39. URL: <https://xn--80aagahqwyibe8an.com/mvs-ukrajini-nakazi/nakaz-mvs-ukrajini-vid-22012016-pro-272903.html>.

6. Volianskyi P. B. Napriamy udoskonalennia navchannia fakhivtsiv sfery tsyvilnoho zakhystu. *Investytsii: praktyka ta dosvid*. № 23. 2014. 152 s.

7. Posokhova Ya. S. Operator sluzhby “102” – kluchova lanka v systemi roboty Natsionalnoi politsii Ukrainy. *Pravookhoronna funktsiia derzhavy: teoretyko-metodolohichni ta istoryko-pravovi problemy: tezy do-povidei*. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia. 2016. S. 257–261.